

Especies en peligro de extinción. Una noticia sobre el atún rojo.

Redacción de una fotonoticia

Etapa / curso	1º de Educación Secundaria Obligatoria Diversificación curricular
Área / materia	Ciencias de la naturaleza Ámbito científico-tecnológico (Diversificación curricular) Lengua y literatura
Destreza	Seleccionar información de textos periodísticos para tomar conciencia de un problema medio-ambiental Reconstruir los hechos previos a una noticia Explicar un hecho y sus causas, utilizando formas lingüísticas de causa-consecuencia Organizar la información seleccionada adaptándola a la estructura de una noticia Escribir una noticia
Temporalización	2 - 3 sesiones
Contenidos	Ciencias de la naturaleza. Primer curso: <ul style="list-style-type: none"> Utilización de los medios de comunicación y las tecnologías de la información para seleccionar información sobre el medio natural Valoración de la importancia de mantener la diversidad de los seres vivos. Análisis de los problemas asociados a su pérdida Lengua y Literatura. Primer curso: <ul style="list-style-type: none"> Comprensión de textos de los medios de comunicación, especialmente noticias, destinados a un soporte impreso o digital Composición de textos propios de los medios de comunicación, especialmente noticias, destinados a un soporte impreso o digital
Competencias básicas	Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico Competencia en comunicación lingüística Tratamiento de la información y competencia digital Competencia para aprender a aprender
Perfil del alumnado	Baja competencia estratégica al enfrentarse a textos de los medios de comunicación Dificultades para la planificación y desarrollo autónomo de las tareas, especialmente en expresión escrita
Materiales	Noticia breve "Repoblación de atún rojo" (Levante, 31-X-2008) Noticia "Un santuario para el atún rojo" (Levante, 31-X-2008) Artículo de la wikipedia sobre proposición no de ley (http://es.wikipedia.org/wiki/Proposici%C3%B3n_no_de_ley_(Espa%C3%B1a)) -Visitado el 9/XI/2008) Fotonoticias sobre la pesca del atún rojo - Greenpeace España (http://www.greenpeace.org/espana/footer/search?q=at%C3%BAn+rojo) - Visitado el 9/XI/2008) Ejemplos de noticias sobre especies en peligro de extinción, escritas por alumnos de Educación Secundaria Obligatoria y publicadas en el diario Paréntesi (IES Blasco Ibáñez, Valencia)

Desarrollo de la actividad

La actividad se desarrolla en tres fases:

A- Acercamiento al problema, mediante la lectura de dos noticias de prensa y de una aclaración complementaria, tras lo cual se elabora un breve resumen.

B- Profundización: análisis de las causas del problema y utilización de documentación gráfica y visual para completar el conocimiento del mismo.

C- Elaboración de una noticia cuya finalidad sea llamar la atención sobre el problema, sobre las causas y sobre la necesidad de buscar soluciones.

La actividad se puede realizar en dos sesiones (fases A y B en la primera y fase C en la segunda) o en tres. Las indicaciones siguientes se han organizado en tres sesiones, una para cada fase.

PRIMERA SESIÓN: fase A

1. Sensibilización y exploración de conocimientos previos

- Como presentación, se explica que se va a realizar una actividad relacionada con los medios de comunicación y la información sobre los problemas medioambientales.
- El profesor puede hacer un sondeo inicial sobre problemas medioambientales de los que los alumnos hayan escuchado o leído información en los medios, escritos o audiovisuales.
- A partir de los datos proporcionados por los alumnos, el profesor puede plantear el problema de las especies en peligro de extinción, como amenaza a la biodiversidad, y preguntar si los estudiantes conocen datos sobre especies animales ya extintas o en peligro de extinción (por ejemplo, en España, el lince, el lobo, el oso, el águila imperial...) para comentar luego la importancia que cada especie tiene en el ecosistema al que pertenece.

2. Explicación de la actividad

- El profesor informará del método de trabajo:
 - Los alumnos analizarán el contenido de unas noticias de prensa sobre las medidas en marcha para evitar la extinción de una especie (el atún rojo) y luego escribirán la suya propia, en la que informarán de las causas que han provocado esta situación.
 - Si es posible, conviene que la escritura de la noticia se realice en pequeños grupos (dos o tres alumnos, para facilitar el contraste de ideas y el trabajo cooperativo).

- El profesor decidirá el destino de las noticias: difusión en el mural del aula, selección de una para el periódico del instituto; publicación en el blog de la asignatura o en los blogs de los alumnos...

3. Lectura de noticias de prensa

- Se recomendará una lectura atenta, individual y en silencio, para poder determinar de qué informa la noticia, es decir, qué hecho ha motivado su inclusión en el periódico en una fecha determinada.
- Cada alumno leerá la noticia “Un santuario para el atún rojo” y la noticia breve “Repoblación de atún rojo”; después elegirá la respuesta que considere adecuada para el cuestionario de opción múltiple que se incluye tras ellas.

Noticia: "Un santuario para el atún rojo" (Levante, 31-X-2008)

■ La Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados ha aceptado una Proposición no de Ley para la creación de un santuario que permita la recuperación del atún rojo, actualmente en situación crítica por la pesca abusiva de ejemplares frente a las costas valencianas, donde tiene su principal área de cría y reproducción. La iniciativa cuenta con el apoyo científico, ecologista y el del Parlament balear.

NATURALEZA

Un santuario para el atún rojo

El Congreso apoya la creación de una gran reserva marina frente a la costa valenciana

J. Sierra, Valencia
Las organizaciones ecologistas más importantes del mundo calificaron ayer de «paso importante» en la «carrera contrarreloj» a favor de la supervivencia del atún rojo, la aprobación en el Congreso de los Diputados de una Proposición no de Ley para crear un santuario frente a las costas valencianas, donde la especie tiene su principal espacio de cría y reproducción.

La iniciativa conservacionista estaba avalada conjuntamente por WWF Adena, Greenpeace, Ecologistas en Acción y el GOB, y tiene el respaldo del Parlament Balear y de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), que es el organismo que elabora oficialmente las listas de animales amenazados o en peligro.

De momento, el Gobierno valenciano no se ha pronunciado sobre esta iniciativa que recientemente fue apoyada por los representantes del Gobierno central en el congreso de la UICN celebrado en Barcelona.

En los próximos días se reúne en Marrakech la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (Iccat, por sus siglas en inglés), que debe decidir sobre el futuro de esta especie y en su caso plantear severas restricciones a la pesquería de esta especie que pasan por prohibir la pesca en un amplio espacio marítimo.

Las aguas situadas entre las Baleares y la costa valenciana son la

Una desaparición anunciada

Muy codiciado
Sus musculos son una delicia gastronómica y la pesca ha causado la disminución del 90% de la especie desde 1970.

2 m. de longitud máxima y más de 300 kg

Thunnus thynnus
Hábitat: Oeste del Océano Atlántico, Mar Mediterráneo y Mar Negro.
Estado: Seriamente amenazado por la pesca abusiva.
Alimentación: Pez pelágico que se alimenta de peces más pequeños (sardinias, caballas, jureles, etc).
Comportamiento: Animales gregarios que realizan largas migraciones. La única zona de desove conocida frente a las costas valencianas y las Islas Baleares.

→ AREA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

FUENTE: WWW.ADENA/GREENPEACE

EL SECTOR

Unanimidad

■ A propuesta de Iniciativa per Catalunya Els Verds (ICV), la Comisión de Medio Ambiente del Congreso aprobó una Proposición no de Ley que insta al Gobierno a que impulse internacionalmente el establecimiento de zonas de protección para la reproducción del atún rojo en el Mediterráneo, incluyendo las aguas de Baleares y Valencia.

Intereses

■ En las pesquerías participan cuatro cerqueros españoles que capturan el atún para su comercialización directa y para trasladarlo a «granjas», situadas mayoritariamente en la Región de Murcia. En estos transportes se producen grandes mortandades, según los ecologistas.

zona más importante del mundo para la reproducción del atún rojo, como han demostrado los resultados de las cinco campañas oceanográficas desarrolladas por el Instituto Nacional de Oceanografía.

Sin embargo, esta *querencia* por una zona marina muy concreta constituye la principal amenaza para el atún rojo, que se reúne anualmente en grandes cardúmenes para desovar, momento que es aprovechado por pesqueros ilegales para multiplicar sus capturas.

La captura de adultos antes de cumplir sus funciones reproduc-

toras ha situado a la especie al borde de un desastre sin precedentes

Pese a que estas pesquerías están más controladas que hace una década, las capturas «legales» se han incrementado con el uso de nuevas tecnologías aprovechando el tirón comercial que tiene esta

■ La población actual de ejemplares reproductores es de tan solo el 36% de la que había en 1970

especie en mercados como el japonés, donde alcanza precios desorbitados.

Según los expertos, el atún rojo está claramente en declive: en 2006 la población de adultos reproductores era tan sólo un 48% de la existente en 1970, frente a un 36% en la actualidad.

«El Comité Científico de Iccat estima que el año pasado se pescaron 61.000 toneladas, cuatro veces más de lo recomendado por los científicos, y el doble de lo legalmente permitido», según Raúl García, responsable de Pesquerías de WWF/Adena.

Cardumen: Banco, conjunto de peces.

Noticia breve: "Repoblación de atún rojo" (Levante, 31-X-2008)

EL CIRCO

▲ **Repoblación de atún rojo.** Todos los partidos con representación parlamentaria respaldaron ayer una Proposición no de Ley para que el Gobierno impulse a nivel internacional la creación de una gran reserva o santuario para el atún rojo en el que se dejaría de pescar esta especie. Científicos, ecologistas, parlamentos autonómicos y ahora el Congreso de los Diputados se han sumado a esta iniciativa que los expertos consideran como la última oportunidad para el atún rojo, una especie que podría desaparecer del Mediterráneo en unos pocos años.

- Tras poner en común las respuestas en grupo-clase, se observará si los alumnos han entendido el hecho noticiable, en este caso, la aprobación de una proposición no de ley para proteger al atún rojo, o lo han confundido con el problema de fondo, el peligro de extinción para esta especie.

Reproducimos a continuación el cuestionario de la actividad. Se ha señalado en azul tanto el foco de la pregunta como las respuestas esperadas:

Cuestionario

- a) ¿Cuál es el hecho del que se informa en las dos noticias?
- Se ha creado una reserva marina para el atún rojo
 - El Congreso ha aprobado una proposición no de ley en apoyo de la creación de una reserva marina para el atún rojo**
 - El Congreso ha aprobado la creación de una reserva marina para el atún rojo
- b) ¿De quién ha sido la iniciativa de crear una reserva marina para el atún rojo?
- Del Congreso de los Diputados
 - De WWF Adena, Greenpeace, Ecologistas en Acción y el GOB**
 - De Iniciativa per Catalunya Els Verds (ICV)
- c) ¿Por qué es necesaria la creación de una reserva marina para el atún rojo?

- i) Porque hay mucha demanda de atún rojo en los mercados
- ii) Porque el atún rojo está en peligro de extinción y necesita un espacio protegido para criar y reproducirse**
- iii) Porque los barcos pesqueros necesitan saber dónde se cría el atún rojo para poder capturarlo

4. Consulta de información complementaria

- La comprensión de las noticias anteriores no será posible sin realizar dos aclaraciones:
 - a) ¿Qué es una proposición no de ley?
 - b) ¿Cuál es el objetivo de una proposición no de ley?
- Esta información no corresponde al mundo de conocimientos de un adolescente (ni tampoco al de los adultos no familiarizados con la información de la vida parlamentaria), por lo que se plantea la consulta de un artículo de la Wikipedia (enciclopedia en red).

¿Qué es una proposición no de ley? De Wikipedia, la enciclopedia libre

Las **Proposiciones no de Ley** suponen la forma genérica con el que se conocen en España las propuestas que hacen referencia a las iniciativas surgidas en las Cortes cuya finalidad sea la aprobación por éstas de textos o resoluciones que no tengan carácter de ley.

Estos textos y resoluciones están dirigidos en general a pedir al Gobierno o a alguno de sus miembros que realice una acción concreta, a mostrar públicamente una opinión mayoritaria o general de las Cortes en algún tema o a sentar las bases o principios con respecto a alguna actuación de las administraciones públicas.

Pueden aprobarse tanto en el Congreso de los diputados como en el Senado, difiriendo los procedimientos para ello. Su regulación se encuentra en el correspondiente reglamento de cada cámara.

[http://es.wikipedia.org/wiki/Proposici%C3%B3n_no_de_ley_\(Espa%C3%B1a\)](http://es.wikipedia.org/wiki/Proposici%C3%B3n_no_de_ley_(Espa%C3%B1a))
(Visitado el 9/XI/2008)

- Puesto que se trata de una aclaración necesaria para todos los alumnos, tras la lectura, se comentará entre todos la información comprendida y su aplicación al contexto de las noticias sobre el atún rojo:

Es una iniciativa surgida en las Cortes, es decir en el Parlamento (Congreso y Senado), para pedir al Gobierno que realice una acción concreta o para mostrar una opinión mayoritaria de las Cortes sobre algún tema.

En las dos noticias leídas, se informa de que, en este caso, el Congreso de los Diputados le pide al Gobierno que cree una reserva marina para que el atún

rojo pueda criar y reproducirse. Con esta petición (proposición no de ley), el Congreso ayuda a las organizaciones ecologistas, que fueron quienes tuvieron la idea. Por eso, éstas muestran su satisfacción.

5. Síntesis de la información obtenida

- La elaboración del resumen pretende fijar por escrito las ideas planteadas tanto en el cuestionario como en la consulta sobre la proposición no de ley. En los dos casos se trata de que el alumno observe la finalidad de la noticia y la diferencia del problema de fondo del que se habla.
- Un modelo de resumen puede ser el siguiente:

Las noticias “Un santuario para el atún rojo” y “Repoblación de atún rojo” nos informan de que el Congreso de los Diputados ha aprobado una proposición no de ley para pedir al Gobierno que cree una reserva para que el atún rojo pueda criar y reproducirse de forma segura en el Mediterráneo. Esta iniciativa sirve para apoyar las propuestas realizadas por organizaciones ecologistas como WWF, Adena, Greenpeace o Ecologistas en acción.

SEGUNDA SESIÓN: fase B

6. Análisis del problema y de sus causas

- En la segunda parte de la noticia “Un santuario para el atún rojo” podemos encontrar información sobre el problema de fondo, el peligro de extinción del atún rojo y sobre las causas que han provocado esta situación. El esquema planteado para el análisis (Causas - Problema) permite aislar cada uno de las causas mencionadas en la noticia, que son tres aspectos de la causa principal, la pesca abusiva.

¿Cuál de estas causas resume las tres anteriores?

- Pesca abusiva
 - Pesca incontrolada
 - Pesca fraudulenta
- La información complementaria que se facilita (una infografía¹ y tres fotonoticias²) permite completar con datos, el análisis del problema y sus causas.

a) Infografía “Una desaparición anunciada”, complementaria de la noticia “Un santuario para el atún rojo” (Levante, 31-X-2008)

¿Qué datos añade sobre el problema? La infografía proporciona datos sobre la especie relacionados con la causa 1: carácter gregario del atún rojo y zona de desove en el Mediterráneo, en la que se quiere ubicar la zona protegida.

b) Fotonoticias de Greenpeace:

¿Cuál es el problema que denuncian? Las tres fotonoticias demuestran con hechos documentados la pesca abusiva del atún rojo (causas 2 y 3) y las denuncias que se vienen haciendo por parte de organizaciones de defensa del medio ambiente.

¹ Según el Diccionario de la Real Academia Española, una infografía es una imagen obtenida mediante la elaboración de imágenes por ordenador. Las infografías se utilizan en prensa para complementar, gráficamente, la información del cuerpo de la noticia o del reportaje.

² La fotonoticia es una imagen con validez informativa por sí misma, sin una amplia información que la acompañe. Lleva un pie de foto más extenso (unas 15 líneas como máximo) y un título. (Libro de estilo de El País, 2002, 70).

Fotonoticia 1- 28 mayo 2006

<http://www.greenpeace.org/espana/photosvideos/photos/durante-este-a-o-2006-el-barco>

Islas Baleares. España

Durante este año 2006, el barco de Greenpeace, Esperanza, ha documentado las actividades de pesca de atún rojo de los barcos cerqueros en el Mar Mediterráneo. Las Islas Baleares son un área de desove fundamental para esta especie.

Fotonoticia 2 - 20 junio 2007

<http://www.greenpeace.org/espana/photosvideos/photos/los-barcos-italianos-ligny-pri-2>

Los barcos italianos Ligny Primo, el Maria Antonietta y el Luca Maria pescando atún rojo 90 millas al norte de Libia. El barco de Greenpeace Rainbow Warrior fue testigo de la pesca con avioneta, práctica ilegal, del atún rojo en esta zona.

El pesquero libio Al Dafnia está descargando 96 toneladas de atún rojo en Valetta (Malta) y hace ya tres meses que la temporada de pesca está cerrada para los buques palangreros. Greenpeace ha proporcionado evidencias a la Unión Europea (1) de que el buque palangrero libio Al-Dafnia se encuentra descargando casi 100 toneladas de atún rojo en Valetta, Malta.

- Por último, se pide a los alumnos que redacten una breve explicación en la que reflejen el análisis realizado. Se sigue el esquema:
 - Explicación del problema y de la causa principal. Uso del nexos causal porque.
 - Desglose de la causa principal en los tres aspectos analizados, añadiendo datos de la información gráfica consultada.
 - La escritura de la explicación puede ser una actividad cooperativa (grupos de 2 ó 3 alumnos), en la que cada uno aporte su comprensión del problema.

Modelo de explicación:

El atún rojo(problema)..... porque Por una parte, ...(causas 1-2 con datos complementarios)..... Además, (causa 3).....

Los textos de los alumnos pueden aproximarse al siguiente ejemplo:

El atún rojo está en peligro de extinción porque se ha pescado de forma abusiva. Por una parte, la costumbre de esta especie de reunirse en grandes bancos para desovar, en zonas fijas facilita que la pesca ilegal los capture en grandes cantidades antes de que se reproduzcan. Así ocurre, por ejemplo, en un área del Mediterráneo situada frente a las costas de Baleares, la Comunidad Valenciana y Murcia, en la que se han localizado actividades de pesca ilegal con avioneta o fuera de la temporada de pesca (denunciadas por Greenpeace). Además, la gran demanda de atún rojo en países como Japón ha provocado el aumento de la pesca legal que, con la ayuda de las nuevas tecnologías, localiza con mayor facilidad los bancos de atunes. Eso ha provocado la disminución progresiva de la especie desde 1970.

TERCERA SESIÓN: fase C

7. Utilización de la información para la elaboración de una noticia, siguiendo las convenciones de este género periodístico

- Se plantea la escritura de una noticia, lo que requiere que el alumno reorganice la información obtenida en las actividades anteriores para adaptarla a la **finalidad comunicativa** que se persigue. En este caso se trata de **informar del peligro de extinción de una especie y de denunciar las causas de esta situación**.
- La noticia, como género periodístico, está sujeta a unas convenciones sobre cómo ha de ser su contenido:

En una noticia hay que incluir la respuesta a las siguientes preguntas, que en la escuela periodística norteamericana se denominan las 5 W: qué (what) ha sucedido; quiénes (who) son sus protagonistas; dónde (where) ha sucedido; cuándo (when) ha sucedido; y por qué ha sucedido (why). A estas cinco preguntas se sumará otra más: cómo ha sucedido el acontecimiento.

Por ello, los alumnos han de planificar lo que van a decir y el orden en que lo van a decir. Es importante comenzar por el **qué** (el atún rojo como especie en peligro de extinción), porque es lo más relevante desde el punto de vista informativo. El resto de preguntas admite diferentes ordenaciones, excepto el cómo, que puede ir en último lugar o incluso no incluirse.

qué- problema que afecta al atún rojo

dónde vive el atún rojo

cuándo- desde cuándo se sabe que está en peligro de extinción

por qué se ha llegado a esta situación (causas)

quién o qué es el causante de la situación

cómo se puede paliar el problema (posibles soluciones)

La redacción del cuerpo de la noticia viene dada por la ordenación anterior. La escritura del titular de nuevo ha de tener en cuenta las siguientes convenciones periodísticas:

Los titulares pueden constar de tres elementos: antetítulo, título o cabeza y subtítulo. La parte principal e imprescindible es el título, o cabeza, que cuenta lo esencial de la noticia. Los otros dos pueden utilizarse o prescindir de ellos según acostumbre la publicación. Cuando una publicación incluye un antetítulo o un subtítulo lo hace para ofrecer datos complementarios a los aportados en el título que también resultan esenciales o explican mejor la noticia.

Modelo de titular 1: antetítulo - título - subtítulo

NATURALEZA

Un santuario para el atún rojo

El Congreso apoya la creación de una gran reserva marina frente a la costa valenciana

Modelo de titular 2: antetítulo - título

NATURALEZA

Alertan de la posible extinción de atún rojo en el Triángulo de Coral de Asia

Posible titular del modelo 1: antetítulo - título - subtítulo

NATURALEZA

El atún rojo, en peligro de extinción

La pesca abusiva amenaza con hacer desaparecer la especie en el Mediterráneo

Posible titular del modelo 2: antetítulo - título

MEDIO AMBIENTE

Peligro de extinción para el atún rojo en el Mediterráneo

Por último, es importante que las noticias tengan apoyo gráfico, por lo que los alumnos elegirán una imagen que ilustre o complemente el contenido de su texto. En las páginas web de organizaciones de defensa del medio ambiente se pueden encontrar imágenes como las incluidas en la actividad.

Los ejemplos que se adjuntan corresponden a noticias de tema similar redactadas por alumnos de Secundaria Obligatoria para el periódico Parèntesi (IES Blasco Ibàñez de Valencia). No han de entenderse como modelos para ser imitados, sino como ejemplos de escritura real de alumnos de estas edades. En la prensa digital en Internet se pueden encontrar numerosos ejemplos de noticias escritas por periodistas profesionales.

Ejemplos de noticias de tema similar publicadas en el periódico escolar Parèntesi, por alumnos de Secundaria Obligatoria³

Periódico Parèntesi, junio 2006

Caza de focas, crueldad intolerable

• Carla Garrido

El hielo del Ártico es, desde hace poco tiempo, el escenario de una cacería única en el mundo y de una guerra abierta entre ecologistas y cazadores. En esta época las focas acuden a la costa para parir a sus crías. Cuando los cazadores abaten a las crías, éstas no saben nadar y están indefensas.

El gobierno canadiense ha autorizado la caza de focas, a tiros y a golpes, en las zonas en las que ya se venía haciendo habitualmente. El gobierno insiste en que las focas tienen una muerte rápida y nada cruel. La realidad es que esta matanza de focas recién nacidas sólo se hace para poder vender la piel, que es un producto para los artículos de lujo. Los ecologistas sostienen que los cazadores abaten las focas, las despellejan todavía moribundas, y las abandonan sobre el hielo. El gobierno canadiense, en su página web, afirma que esta descripción sólo es "un mito".

Mi opinión es que esta masacre se ha de parar inmediatamente, porque no es nada correcto lo que se está haciendo y, sobre todo, estoy completamente en contra de un gobierno que está cegado por el dinero y al que no le importa nada la vida de unos animales que están en peligro de extinción.

Especies animales en peligro de extinción

• Abraham López i Àngel Cajas

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) es un organismo internacional, de 850 Ongs y 10.000 científicos que vigilan la evolución de las especies en nuestro planeta. Este organismo ha informado recientemente sobre los animales que están en peligro de extinción. Entre ellos, últimamente se ha hablado del oso polar y del hipopótamo común, de los antilopes asiáticos y de la gacela dama. El peligro de extinción afecta también a los anfibios, a una de cada ocho aves y a uno de cada cuatro mamíferos. El calentamiento del clima, la deforestación y la desertificación, la caza y la pesca descontroladas, el turismo, la urbanización masiva y la agricultura intensiva son las causas principales de esta situación. La creciente población humana (6.500 millones de personas) daña el medio ambiente de animales y plantas con la polución, la expansión de las ciudades, la deforestación, la introducción de especies foráneas y el calentamiento global.

La humanidad es la responsable de la peor ola de extinciones desde los dinosaurios y ha de hacer un esfuerzo sin precedentes para reducir estas pérdidas.

³ Las noticias fueron publicadas en Parèntesi 18, año VI, junio 2006 (IES Blasco Ibàñez, Valencia).

Consideraciones didácticas

La utilización de la prensa (en papel o en soporte digital) en actividades relacionadas con áreas del currículo como las Ciencias de la Naturaleza permite que los alumnos vinculen los contenidos de estudio con los problemas que preocupan a la sociedad y de los cuales se hace eco la prensa.

El uso de la prensa como fuente de información permite además que los alumnos entiendan la diferencia entre divulgación y conocimiento científico. La prensa general divulga los problemas, sin entrar en el conocimiento especializado, que corresponde a la ciencia.

La combinación de la prensa como fuente de información con la escritura, por parte de los alumnos, de diversos géneros periodísticos, plantea una forma de trabajar la comprensión lectora que no sólo persigue que el alumno sintetice la información sino que le plantea la necesidad de reutilizarla, ajustándose a las convenciones que impone cada género periodístico.

En el caso de la actividad que presentamos, se aborda un problema general, la reducción de la biodiversidad, a partir de un caso concreto, el que afecta a la especie del atún rojo.

Para comprender las noticias de prensa que se incluyen el alumno necesita diferenciar lo que es noticia en un momento dado de lo que es un problema de fondo. En el primer caso, la noticia en la prensa general responde siempre a un hecho sucedido en el pasado inmediato (el día anterior al de la publicación del periódico, por lo general), mientras que el problema de fondo se trata en un segundo plano. Comprender la noticia requiere, pues, dos objetivos de lectura diferentes, que se plasman en dos breves textos escritos: un resumen en el primer caso y una explicación del problema y sus causas en el segundo.

La escritura de una noticia para llamar la atención sobre el problema y denunciarlo exige una reutilización de los datos, accesible con las guías que se proporcionan.

La actividad no persigue la evaluación de la competencia lectora del alumno sino ayudarles a leer con diferentes objetivos, a utilizar información complementaria para mejorar la comprensión de lo leído y a reutilizar la información con finalidades diversas, en este caso, para escribir una noticia periodística.

La actividad está planteada para alumnos muy jóvenes (1º de ESO) o con dificultades de aprendizaje. En ambos casos se les supone poca experiencia como lectores de prensa adulta y poca autonomía en la realización de tareas complejas, que exigen capacidad de autorregulación. Por eso se ha diseñado de forma muy guiada, para que el profesor asuma en buena parte la regulación del proceso y para que los alumnos realicen algunas tareas en colaboración con sus compañeros, de forma cooperativa, especialmente las de escritura.